

Гладун Володимир Романович,
*кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Національний університет “Львівська політехніка”,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-4337-8869>*

Крет Ігор Зиновійович,
*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет “Львівська політехніка”
<https://orcid.org/0000-0003-0834-6519>*

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІТ-АУДИТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

JEL Classification: M 00

SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства та інформаційні технології.

Анотація. Метою статті є формування й розвиток теоретичних та методичних засад ІТ-аудиту як інструменту стратегічного управління підприємством.

Сучасна практика ведення бізнесу в Україні доводить, що сьогодні в умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу та поглиблення інформатизації процесів розвиток будь-якого підприємства безпосередньо залежить від інформаційних технологій, що використовуються в системах управління. За таких обставин проведення ІТ-аудиту як складової системи аудиту підприємства (установи, організації) є досить актуальним та важливим.

Встановлено, що ІТ-аудит (аудит інформаційних технологій) – це незалежна перевірка (експертиза) аудитором (компетентним фахівцем або групою фахівців) ІТ-середовища підприємства з метою отримання повної та об'єктивної інформації (достовірних фактів, якісних і кількісних оцінок) про його поточний стан (даної підсистеми підприємства), формування об'єктивного аудиторського висновку, а також надання рекомендацій щодо удосконалення ІТ-середовища. З'ясовано, що основними етапами проведення ІТ-аудиту є: 1) попередня ІТ-діагностика; 2) аудит ІТ-інфраструктури; 3) аудит ІТ-підрозділу; 4) аудит ІТ-безпеки; 5) контроль впровадження рекомендацій ІТ-аудиту. Доведено, що проведення ІТ-аудиту на базі передового досвіду у сфері управління інформаційними технологіями підприємства (установи, організації) гарантує дотримання таких сучасних підходів менеджменту, як: системний, процесний, функціональний, процесно-структурований, а також принципів стратегічного управління підприємством. Перспективою подальших розвідок у даному науковому напрямі є дослідження стану нормативно-правового забезпечення аудиту інформаційних технологій в Україні та держав-членів Європейського Союзу.

Ключові слова: підприємство; ІТ-аудит; інформаційні технології; інформаційна система; стратегічне управління.

Annotation. The purpose of the article is to formulate and develop the theoretical and methodological foundations of IT auditing as an instrument of strategic management of the enterprise.

The current practice of doing business in Ukraine proves that today, in the conditions of rapid development of scientific and technological progress and deepening of the informatization of processes, the development of any enterprise directly depends on the information technologies used in the control systems. Under these circumstances, IT audit as a component of the audit system of the enterprise (institution, organization) is very relevant and important.

It has been established that IT audit (audit of information technologies) is an independent review (examination) by an auditor (a competent expert or a group of specialists) of the IT environment of the enterprise in order to obtain complete and objective information (reliable facts, qualitative and quantitative assessments) about its the current state (this subsystem of the enterprise), the formation of an objective audit opinion, as well as providing recommendations for improving the IT environment. It is revealed that the main stages of IT audit are: 1) preliminary IT diagnostics; 2) audit of IT infrastructure; 3) IT department audit; 4) IT security audit; 5) monitoring the implementation of IT

audit recommendations. It is proved that conducting IT audits based on the best practices in the field of information technology management of the enterprise (institutions, organizations) guarantees the observance of such modern management approaches as: system, process, functional, process-structured, as well as principles of strategic enterprise management. The prospect of further exploration in this scientific direction is the study of the state of regulatory and information security audit in Ukraine and Member States of the European Union.

Keywords: enterprise; IT audit; Information Technology; information system; strategic management.

Вступ

Сучасна практика ведення бізнесу в Україні доводить, що сьогодні в умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу та поглиблення інформатизації процесів розвитку будь-якого підприємства безпосередньо залежить від інформаційних технологій, що використовуються в системах управління. За таких обставин проведення ІТ-аудиту як складової системи аудиту підприємства (установи, організації) є досить актуальним та важливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що вагомих науково-практичний внесок у вирішення окремих проблемних питань (аспектів) у сфері ІТ-аудиту зробили такі науковці, як М. Астахова, М. Бенько, І. Голяш, О. Гребешков, В. Гужва, І. Данилюк, М. Денисенко, С. Івахненко, Ф. Москаленко, І. Нога, А. Огнева, Л. Пісьмаченко, О. Пугаченко, К. Редченко, Р. Ус, Г. Чумаченко, А. Янчев та інші [1 – 27].

Тому *метою статті* є формування й розвиток теоретичних та методичних засад ІТ-аудиту як інструменту стратегічного управління підприємством.

Результати дослідження

Виходячи з результатів виконаних досліджень [6; 16], виявлено, що сьогодні (в умовах зростання необхідності організацій у побудові ефективної системи ІТ управління) існує досить суттєва увага бізнесу та фахівців (як теоретиків, так і практиків) в Україні до ІТ-аудиту (як нового виду аудиту організацій), оскільки результати його проведення можуть дати відповіді на ряд питань, зокрема: 1) чи відповідає ІТ-середовище цілям (очікуваним результатам) бізнесу (підприємства); 2) чи є раціональними та економічно обґрунтованими (виправданими) інвестиції в ІТ; 3) чи отримує підприємство конкурентні переваги, використовуючи впроваджені ІТ; 4) які економічні ризики, пов'язані з ІТ, загрожують підприємству та яким їх є вплив на результати його діяльності і формування перспективи тощо [6; 16, с. 84].

В контексті цього, на основі результатів досліджень наукових праць [5; 7; 10; 12; 16; 17; 18; 24 – 27], встановлено, що:

1) Під інформаційною технологією слід розуміти комплексну систему методів і способів збору, накопичення, опрацювання, зберігання, передачі (обміну), подання і використання інформації [5, с. 19].

2. Інформаційні технології на підприємствах поділяються на: 1) технології автоматизації офісу; 2) інформаційні технології обробки даних; 3) інформаційні технології управління; 4) інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень; 5) інформаційні технології експертних систем [18] (Г. Чумаченко).

3. Інформаційні технології підприємства (забезпечувальні, функціональні [18]) спільно із інформаційними ресурсами, технічними засобами, програмним (спеціальним інформаційно-аналітичним) забезпеченням та інтелектуальними технологічними системами для досягнення ІТ цілей формують інформаційну систему (або систему інформаційного забезпечення) прийняття управлінських рішень (поточних, перспективних; функціонування, розвитку) в системі менеджменту [7; 10; 12; 24; 27].

4. ІТ-аудит (аудит інформаційних технологій) – це незалежна перевірка (експертиза) аудитором (компетентним фахівцем або групою фахівців) ІТ-середовища підприємства з метою отримання повної та об'єктивної інформації (достовірних фактів, якісних і кількісних оцінок) про його поточний стан (даної підсистеми підприємства), формування об'єктивного аудиторського висновку, а також надання рекомендацій щодо удосконалення ІТ-середовища [16; 17; 24].

Поряд з тим, у межах дослідження праці [2] (М. Бенько, В. Сопко), з'ясовано, що ІТ-аудит поділяється на внутрішній аудит та зовнішній аудит. Основними елементами внутрішнього ІТ-аудиту є об'єкти інформаційної системи внутрішнього аудиту та персонал внутрішнього аудиту, а зовнішнього ІТ-аудиту – об'єкти інформаційної системи зовнішнього аудиту та персонал зовнішнього аудиту [2].

Водночас доцільно також відмітити наукову роботу С. Івахненкова [8], у якій зазначено, що основними напрямками аудиту інформаційних систем, які передбачають використання інформаційних технологій, є: 1) аудит технічного стану; 2) аудит інформаційної безпеки; 3) оціночний аудит інформаційних систем та програмного забезпечення; 4) аудит проектів впровадження та реінжинірингу; 5) аудит ефективності інформаційної системи [8].

У свою чергу, О. Пугаченко [14] стверджує, що ІТ-аудит охоплює такі сфери перевірки, як: 1) стан комп'ютерно-інформаційних систем та можливості розширення їх наявних функцій; 2) рівень забезпечення архівування та зберігання даних; 3) рівень контрольних процедур для моніторингу функціонування середовища комп'ютерної обробки даних; 4) аналіз програмного забезпечення й наявність ліцензій та можливості гнучкого реагування на зміни законодавства з погляду настроювання (відновлення) програмного забезпечення; 5) питання інформаційної безпеки (обмеження несанкціонованого доступу) тощо [14, с. 225].

З огляду на зазначене, І. Голяш та С. Саченко [3, с. 92] акцентують увагу на тому, що внаслідок проведення ІТ-аудиту формуються рекомендації, які спрямовані на посилення безпеки підприємства у сфері застосування ІТ. На думку науковців [3], подані рекомендації мають стосуватись таких ключових напрямків, як: 1) розробки системи відповідного інформаційного забезпечення робочих місць; 2) встановлення конкретних схем збору, накопичення, опрацювання, зберігання, обміну та використання інформації; 3) створення ефективного контролю за роботою програмного забезпечення та його користувачами; 4) повторного контролю змін у програмному забезпеченні; 5) здійснення заходів щодо збереження конфіденційності даних тощо [3, с. 92].

З'ясовано, що якість ІТ-аудиту безпосередньо залежить від рівня професіоналізму аудиторських послуг, сформованого на основі: 1) раціонального формування бази аудиторських знань; 2) дотримання базових принципів Міжнародних стандартів аудиту і норм Кодексу професійної етики аудиторів [19, с. 52].

Беручи до уваги зазначене вище, доцільно також звернути увагу на матеріали української компанії "Baker Tilly in Ukraine" [24], згідно яких видно, що основними етапами проведення ІТ-аудиту є: 1) попередня ІТ-діагностика; 2) аудит ІТ-інфраструктури; 3) аудит ІТ-підрозділу; 4) аудит ІТ-безпеки; 5) контроль впровадження рекомендацій ІТ-аудиту (рис. 1).

Рис. 1. Етапи проведення ІТ-аудиту

Джерело: [24] (Матеріали української компанії "Baker Tilly in Ukraine")

Тут (див. рис. 1, етап 1), на основі результатів попередніх досліджень за проблемою, приведених у працях [10; 12; 25 – 27], визначено, що:

1) Діагностика результативності використання інформаційних технологій в управлінні підприємством (D_{IT}) – це процес ідентифікації, аналізу і оцінювання ефективності, економічності та гнучкості використання інформаційних технологій в управлінні підприємством з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень (поточних, перспективних; функціонування, розвитку) в системі менеджменту, спрямованих на:

- підвищення інтегрального рівня ефективності діяльності підприємства (E_p) як структурної складової його конкурентоспроможності в системах визначення результату “інформація – ресурс – час – можливість (загрози)”, “ціль – засіб – результат” та “ефект – результат” на основі: принципів результативності (якість у кількісних оцінках, достовірність, цільова орієнтованість, прозорість, комплексність, часова орієнтованість, формалізованість, інтегрованість), метрик оцінки, правил оцінки, аналітичних бізнес-індикаторів, правил інтерпретації [10; 12; 25];
- отримання максимально можливого економічного річного ефекту від використання (впровадження) ІТ (спільно із інформаційними ресурсами, технічними засобами, програмним (спеціальним інформаційно-аналітичним) забезпеченням та інтелектуальними інформаційно-пошуковими, розрахунково-логічними й експертними системами) [26; 27]

Водночас з’ясовано, що в у процесі проведення ІТ-аудиту (див. рис. 2) необхідно користуватись кращими практиками у сфері ІТ-менеджменту, задокументовані у вигляді загальноприйнятих стандартів, інструкцій, рекомендацій, таких як: 1) ITGI COBIT ®; 2) ISACA IT Audit and Assurance Standards; 3) INTOSAI IT Audit Committee Guides; 4) ISO 9000x, ISO 20000x, ISO 27000x, ISO 31000, ISO 38500:2008; 5) IFAC IT Committee Guidelines; 6) OGC ITIL ®; 7) SEI CMMI ®; 8) Hewlett- Packard ITSM; 9) Microsoft MOF тощо [24].

Беручи до уваги наведене вище, варто також зазначити, що у науковій праці [1, с. 322] (М. Астахова) представлено проект комп’ютерної моделі співфункціонування аудиторської та бухгалтерської програм, основними елементами якої є: імпорт даних, аналітичне обстеження, систематизація та аудиторський висновок. Поряд з тим встановлено, що застосування та практики запропонованої комп’ютерної моделі (в порівнянні з ручною) дозволяє отримати ряд переваг і додаткових можливостей, а саме: 1) можливість збільшення аудиторської вибірки інформації, що дозволить підвищити якість висновків аудиту; 2) підвищення рівня ефективності аудиту за рахунок скорочення строків перевірки та трудовитрат; 3) можливість визначення відхилень фактичних значень від планових показників і встановлення основних чинників, що вплинули на таке відхилення; 4) можливість звірки та взаємозв’язки форм звітності, отриманих з комп’ютерної бухгалтерської програми, і даними, отриманими з аудиторської програми [1, с. 323].

Таким чином, використання ІТ-аудиту в системі управління дає можливість керівникам підприємства: 1) визначити роль і місце інформаційних технологій в загальній організаційній структурі та їх внесок у досягнення цілей бізнесу; 2) оцінити рівень адекватності ІТ-стратегії до загальної стратегії бізнесу, рівень зрілості ІТ-процесів і менеджменту ІТ-ризиків [24].

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що:

1. ІТ-аудит (аудит інформаційних технологій) – це незалежна перевірка (експертиза) аудитором (компетентним фахівцем або групою фахівців) ІТ-середовища підприємства з метою отримання повної та об’єктивної інформації (достовірних фактів, якісних і кількісних оцінок) про його поточний стан (даної підсистеми підприємства), формування об’єктивного аудиторського висновку, а також надання рекомендацій щодо удосконалення ІТ-середовища.

2. Основними етапами проведення ІТ-аудиту є: 1) попередня ІТ-діагностика; 2) аудит ІТ-інфраструктури; 3) аудит ІТ-підрозділу; 4) аудит ІТ-безпеки; 5) контроль впровадження рекомендацій ІТ-аудиту.

3. Проведення ІТ-аудиту на базі передового досвіду у сфері управління інформаційними технологіями підприємства (установи, організації) безпосередньо гарантує дотримання таких сучасних підходів менеджменту, як: системний, процесний, функціональний, процесно-структурований, а також принципів стратегічного управління підприємством.

Список використаних джерел

1. Астахова М. М. Використання комп’ютерних інформаційних систем при проведенні аудиту резервів і забезпечень підприємства / М. М. Астахова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 319-324.

2. Бенько М. М. Інформаційні технології як фактор інтеграції внутрішнього і зовнішнього аудиту / М. М. Бенько, В. В. Сопко // *Економічний форум*. – 2015. – № 1. – С. 254-261.
3. Голяш І. Д. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // *Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу*. – 2012. – Вип. 1 (22). – С. 90-94. – DOI: [https://doi.org/10.26642/rbo-2012-1\(22\)-90-94](https://doi.org/10.26642/rbo-2012-1(22)-90-94).
4. Гребешков О. М. Стратегічний інформаційний аудит як інструмент розробки інформаційної стратегії підприємства / О. М. Гребешков // *Проблеми економіки та управління*. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010. – № 683. – С. 202-205.
5. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: [навч. посібник] / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
6. Данилюк І. ІТ-аудит: проблеми та перспективи / І. Данилюк // *Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. “Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи”* (Тернопіль, 8-9 грудня 2016 р.). – Тернопіль: Крок, 2016. – Ч. 2. – С. 75-77.
7. Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // *Економіка та держава*. – 2006. – № 7. – С. 19-24.
8. Івахненко С. В. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту / С. В. Івахненко // *Вісник Міжгалузевого інституту управління*. – 2009. – № 2. – С. 56-60.
9. Москаленко Ф. І. Проблемні питання проведення аудиту інформаційних систем у сучасних умовах / Ф. І. Москаленко // *Таврійський науковий вісник. Економічні науки*. – 2013. – № 84. – С. 327-332.
10. Нога І. М. Діагностика ефективності застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами / І. М. Нога, Р. М. Скриньковський (R. M. Skrynkovskyy), Г. Павловські (G. Pawlowski) // *Бізнес Інформ*. – 2016. – № 9. – С. 241-245.
11. Огнева А. М. Аудит інформаційних систем і технологій / А. М. Огнева // *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. – 2009. – № 6, Т. 1. – С. 229-232.
12. Павловські Г. Розробка моделі системи управлінської діагностики підприємства на засадах удосконалення діагностичних цілей / Г. Павловські (G. Pawlowski), Р. Скриньковський (R. Skrynkovskyy), О. Шпак (O. Shpak), Ю. Візняк // *Traektoriâ Nauki*. – 2017. – № 3(11). – С. 4010-4020. – DOI: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.28-9>.
13. Пісьмаченко Л. М. Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством / Л. М. Пісьмаченко, В. Г. Васильєва, І. В. Яковенко // *Інвестиції: практика та досвід*. – 2010. – № 9. – С. 43-47.
14. Пугаченко О. Б. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій / О. Б. Пугаченко // *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. – 2009. – Вип. 16(2). – С. 223-228.
15. Редченко К. І. Інформаційні технології та аудит: стратегічний контекст / К. І. Редченко // *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 386-389.
16. Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій – новий вид аудиту організації / Р. Л. Ус // *Формування ринкових відносин в Україні*. – 2013. – № 1. – С. 81-86.
17. Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій як складова системи аудиту організацій / Р. Л. Ус // *Формування ринкових відносин в Україні*. – 2011. – № 1. – С. 163-168.
18. Чумаченко Г. В. Організація управління малими та середніми підприємствами з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг / Г. В. Чумаченко; Східноукраїнський державний ун-т. – Луганськ, 1999. – 20 с.
19. Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій / А. Янчев // *Економіст*. – 2011. – № 9. – С. 50-52.
20. Buchanan S. The information audit: An integrated strategic approach / S. Buchanan, F. Gibb // *International Journal of Information Management*. – February 1998. – Volume 18, Issue 1. – Pages 29-47. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S0268-4012\(97\)00038-8](https://doi.org/10.1016/S0268-4012(97)00038-8).
21. Kim H.-J. Information technology acceptance in the internal audit profession: Impact of technology features and complexity / Hyo-Jeong Kim, Michael Mannino, Robert J. Nieschwietz // *International Journal of Accounting Information Systems*. – December 2009. – Volume 10, Issue 4. – Pages 214-228. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2009.09.001>.
22. Robson K. Transforming audit technologies: Business risk audit methodologies and the audit field / Keith Robson, Christopher Humphrey, Rihab Khalifa, Julian Jones // *Accounting, Organizations and Society*. – May-July 2007. – Volume 32, Issues 4-5. – Pages 409-438. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.09.002>.

23. Janvrin D. *An Examination of Audit Information Technology Use and Perceived Importance* / Diane Janvrin, James Bierstaker, D. Jordan Lowe // *Accounting Horizons*. – March 2008. – Volume 22, No. 1. – Pages 1-21. – DOI: <https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.1.1>.
24. *IT-аудит – инструмент стратегического управления компанией: Матеріали української компанії “Baker Tilly in Ukraine”*. – URL: http://www.bakertilly.ua/media/IT_audit_russ.pdf.
25. Олексюк О. І. *Технологія оцінки результативності діяльності підприємства* / О. І. Олексюк // *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки*. – 2009. – Том 2, № 22. – С. 169-173.
26. *IT Governance Institute. 2000. COBIT 4.1. Management Guidelines. United States of America.*
27. Заяць В. М. *Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера* / В. М. Заяць // *Актуальні проблеми економіки*. – № 6 (96). – 2009. – С.280-288.